

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА

ISSN 0017-0925

ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

ГОДИНА ХСШ

БЕОГРАД, ФЕБРУАР 2012.

БРОЈ 2

СВЕТИ САВА, *фреска*
Краљева црква (14. век), манастир Студеница

Само наш преображај, наше преумљење и повратак са погрешних путева на пут Христов, на пут правде, истине и љубави може нас учинити бољим људима, људима који даровано нам време користе на добро и који знају да су дани нашега земног живота *кратки и ненадокнадиви*. Стога не губимо време у бесплодним стварима, већ будимо свакодневно са Богом и живимо по Богу не замењујући живу и истиниту веру сујеверјем, празноверјем и кривоверјем. Учврстимо нашу веру у Живога и Истинитог Бога и отпочнимо годину као нови људи, са новом надом, *надом која не постићује*. *Да нам не досади да чинимо добро и увек имајмо на уму да и када не чинимо добро, а можемо, да грех чинимо*.

У години, која је пред нама, из дана у дан облачимо се у милосрђе, доброту, смирену умље, кротост, дуготрпеливост, а поврх свега у љубави. Уклањајмо се од зла и чинимо добро. Мислимо све што је истинито, поштено, праведно, чисто, достојно љубави, што је на добром гласу и достојно похвале. Трудимо се да у добру будемо не само делатни, већ и истрајни. *И колико до нас стоји да имамо мир са свима људима*. Ако тако будемо живели онда се можемо надати да ће нам наступајућа година бити на спасење, како нас самих, тако и наших ближњих.

И у овој години не заборавимо наш страдални народ на Косову и Метохији, као и оне који пате, болују, невино робују, који су у невољама и бедама, сироте, удове; и за све њих, као и за оне за које се нико не брине, узносимо своје молитве Господу.

Свима синовима и кћерима наше Свете Цркве Православне и свим добронамерним људима желимо благословену Нову 2012. годину, благодати Господње.

Ст. Ст. Мокрањац

ОПШТЕ ПОЈАЊЕ са Величанијима II издање

Овај нотни зборник штампан у Штампарији СПЦ, издао је Издавачки фонд Архиепископије београдско-карловачке. Књига је штампана на фином папиру, у тврдом повезу са златотиском. Продајна цена је 1.500,00 динара по примерку. Поручује се код Издавача, Београд, Краља Петра бр. 5.

Доносимо предговор II издању, из пера блаженоупокојеног патријарха Павла:

Објављујући 1997. године књигу ИЗБОР ИЗ ОПШТЕГ ПОЈАЊА СА ВЕЛИЧАНИЈИМА, трудили смо се да бар донекле задовољимо потребе за овом књигом код наших појаца, богослова и свештеника.

У међувремену, многи од њих писали су нам, предлажући да друго издање ове књиге допустимо и другим црквеним песмама, са утврђеним напевима – „утврђеним стихирама”, као и песмама из Мокрањчевог *Општег појања* и *Величанијима* која нису објављена у првом издању.

Увиђајући стварну потребу за једним потпунијим нотним зборником црквених песама, приређујемо и објављујемо друго допуњено издање ОПШТЕГ ПОЈАЊА СА ВЕЛИЧАНИЈИМА, допуњено песмама из Мокрањчевог *Општег појања*, посведневним *Ексаностиларима* (у ноте ставио професор Предраг Миодраг), *Величанијима* која су била изостављена, као и *Чином опела* које је у ноте ставио Стеван Ст. Мокрањац.

Овај нотни зборник објављујемо са жељом и молитвом да „певајући Богу нашем, певајући Цару нашему” појци, богослови, свештеници и сви они који желе да поју у храму на Светим богослужењима, поју у славу Божију и Његових Светих, а на спасење својих душа у Царству Божијем и спасењу душа свих верујућих који посећују Света богослужења.

НОВА СЕРИЈА ЧАСОПИСА ТЕОЛОШКИ ПОГЛЕДИ

Прошле године из штампе је изашла прва свеска часописа *Теолошки погледи* за 2011. годину, са занимљивим радовима домаћих аутора, преводима светоотачких текстова, освртима и приказима нових књига. Друга свеска за 2011. годину је објављена у октобру прошле године, а трећа у децембру. После вишегодишње паузе, овај богословски часопис поново је доступан читаоцима – у патријаршијској књижари и књижарама Православног богословског факултета БУ, као и путем претплате.

Овај часопис, са поднасловом „Верско-научни часопис“, покренуо је Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве 1968. године. Први уредник часописа *Теолошки погледи* био је Владан Д. Поповић, професор београдске Богословије „Свети Сава“.

Часопис је основан како би доносио богословске радове, приказе, оцене и расправе, коментаре догађаја из света културе и науке... Разноврсна тематика – од осврта на најновија археолошка открића, музиколошка истраживања, преко критичког вредновања савремене поезије, филозофских расправа и историјских истраживања, до лингвистичких студија и богословских текстова, будила је интересе многих читалаца, и часопис *Теолошки погледи* је – још од својих почетака – стекао

бројну читалачку публику, иако је покренут у времену када се на Цркву – а тим пре на црквену периодику – није гледало благонаклоно, у друштву које је било атеистички расположено.

Часопис је, као двомесечник, почео да излази 1968. године, са благословом Патријарха српског Германа, и до 1970. године је излазио у шест свесака годишње.

На предлог Патријарха Германа, Свети Архијерејски Синод 1971. године за главног и одговорног уредника поставља *епископа Данила (Крстића)*. Тада је промењено време излажења часописа, који је од 1971. године излазио четири пута годишње. Владика Данило је часопис уређивао пуних двадесет година, све док није прешао на катедру Епархије будимске – 1991. године.

За главног и одговорног уредника тада је постављен доцент Богословског факултета СПЦ у Београду *др Радован Биговић*, који је ову дужност обављао током деведесетих година 20. века. Часопис је, услед проблема техничке природе, имао прекиде у излажењу од 1999–2003. године; у 35. години излажења, 2003. године за главног уредника часописа је постављен *мр Зоран Јелисавчић*, асистент на Богословском факултету СПЦ у Београду. Међутим, изашла је само једна свеска 2003. године, и часопис из техничких разлога није излазио до 2008. године, када је на дужност главног и одговорног уредника постављен презбитер *мр Александар Баковац* и када је покренута нова серија часописа *Теолошки погледи*, који од тада излази три пута годишње. Након поновног покретања часописа објављено је укупно седам свесака: 1/2008, 2–3/2008, 1–3/2009, 1–3/2010, 1/2011, 2/2011, 3/2011, а у припреми су свеске за 2012. годину.

Током свог четрдесетогодишњег постојања *Теолошки погледи* су српским читаоцима донели обиље ауторских чланака из пера еминентних домаћих теолога, философа, историчара и научних радника, вредне преводе светоотачких текстова, као и преводе радова најугледнијих светских богослова. За *Теолошке погледе* писали су Еп. Данило Крстић, Амфилохије Радовић, Атанасије Јевтић, Владета Јеротић, Игнатије Мидић, Милорад Лазић, Давид Перовић... У часопису су објављивани радови Архиепископа бриселског Василија (Кривошеина), Георгија Флоровског, Христа Јанараса, Василија Гондикакиса, Павла Евдокимова, Митр. Јована Зизиуласа, Јована Мајендорфа, Георгија Манзаридиса, Јована Романидиса, Роберта Тафта, Леонида Успенског, Александра Шмемана... Апстракти на енглеском језику прате текстове објављене у овом версконаучном часопису малтене од самих његових почетака, већ од прве половине седамдесетих година 20. века, што је свакако допринело научном угледу овог часописа.

Часопис током своје историје није био ограничен на теолошка разматрања у уском смислу речи, већ је пратио и научно-културна дешавања, издаваштво, догађаје из научног и академског света – промовишући црквени поглед на свет – али је одржао свој научни карактер, не претворивши се у популарни магазин. Упркос томе, часопис је штампан у за наше прилике високом тиражу, достижући број од више стотина сталних претплатника током деведесетих година.

Нова серија *Теолошких погледа*, покренута 2008. године, одржала је исти курс; за све свеске објављене од 2008–2011. године важи исти распоред: у уводном делу сваке свеске читаоцима су представљени преводи светоотачких текстова (Св. Максима Исповедника, Кирпијана Картагинског, Григорија Ниског, Блаженог Јеронима...), за којима следе радови из пера домаћих богослова (Еп. Атанасија Јевтића, Еп. Јована Пурића, др Ксеније Кончаревић, др Здравка Пена, др Зорана Ђуровића, др Жељка Ђурића, др Дарка Ђога, др Оливера Суботића...), преводи значајних савремених богословских студија (из пера Р. Тафта, Ж. Данијелуа, А. Волтерса, Ј. Арабациса...) и прикази нових издања.

Теолошки погледи су остали часопис првенствено наклонен објављивању оригиналних богословских научних радова, као и научних радова из других области повезаних са теологијом. Уз богословске радове, у новој серији часописа су заступљени и историјски прилози, као и разматрања на лингвистичке теме, прилози из црквене уметности, радови који се баве питањем односа богословља и савремених научних токова... Почасно место у часопису је предвиђено за благо хришћанске старине, сакупљено у светоотачким текстовима, који се из броја у број преводе и објављују двојезично (у изворном облику и преводу на српски). Ови вредни преводи су пропраћени критичким напоменама.

Часопис *Теолошки погледи*, као један од најстаријих и најутицајнијих теолошких часописа на овим просторима, сам представља културну и научну вредност – то је значајан часопис за популаризацију теолошких наука, за развој интердисциплинарног приступа научним проблемима, као и за промовисање и проучавање српског теолошког културног наслеђа. Будући да на српском језику постоји свега неколико часописа који објављују стручне, научне богословске радове, постојање и поновно покретање *Теолошких погледа* је од изузетне важности за српску културу уопште, а посебно за развој и унапређење српске теологије.

На овај часопис, може се претплатити у Информативно-издавачкој установи СПЦ, за Теолошке погледе, Београд, Краља Петра бр. 5.

С. Петровић

* * *

Код овог Црквеног суда покренуо је бракоразводну парницу *Борислав Петрић* из Добоја, против супруге му *Савке Перић*, рођ. *Мићић*, родом из Добоја.

Пошто се туженој сада не зна стално мјесто боравка, овај Суд јој је на основу параграфа 56 ПЦс. поставио за заступника по службеној дужности *протојереја-ставрофора Цвику Мојића*, са којим ће се овај спор наставити и окончати, што ће за тужену обавезно бити.

Из Канцеларије Црквеног суда Епархије зворничко-тузланске, дана 26. јануара 2012. године, ЦСБр. 13-1/12.

* * *

Код овог Црквеног суда покренула је бракоразводну парницу *Драгана Марић*, рођ. *Ребић*, из Осмака, против супруга јој *Петра Марића*, родом из Осмака.

Пошто се туженом сада не зна стално мјесто боравка, овај Суд му је на основу параграфа 56 ПЦс. поставио за заступника по службеној дужности *протојереја-ставрофора Цвику Мојића*, са којим ће се овај спор наставити и окончати, што ће за туженог обавезно бити.

Из Канцеларије Црквеног суда Епархије зворничко-тузланске, дана 16. фебруара 2012. године, ЦСБр. 42-1/12.

ЦРКВЕНИ СУД

Православне Епархије нишке

Код овог Црквеног суда покренула је бракоразводну парницу *Оливера Савић* из Ниша, против супруга *Дејана Марковића* из Ниша, сада непознате адресе.

Пошто се туженом *Дејану* не зна место сталног боравка, овај Суд је на основу параграфа 56 ПЦс. поставио за заступника по службеној дужности *протојереја-ставрофора Радована Петровића*, пароха нишког при храму Светог оца Николаја, са којим ће се овај спор наставити и окончати, што ће за туженог *Дејана* бити обавезујуће.

Из Канцеларије Црквеног суда Православне Епархије нишке, дана 17. јануара 2012. године, ЦСБр. 2-О/1.

О Г Л А С

Оглашавам неважећом *Диплому*, V степена, о завршеној Богословији у Сремским Карловцима, школске 1993/94. године, јер је изгубљена.

Станоје Ранкић,
Рујевац

ГЛАСНИК

Службени лист
Српске православне цркве

Издаје:
Свети архијерејски синод
Српске православне цркве

Главни и одговорни уредник:
протојереј-ставрофор
др Драгомир Сандо

Уредништво
и администрација листа:
11000 Београд, Краља Петра 5
Поптг. фах 182.
Тел. (011) 32 82 595, 32 82 596

Рукописе слати на горњу адресу
и не враћају се.

Годишња претплатна цена за нашу
земљу износи 1.200,00 динара.
Продајна цена по примерку
100,00 динара.

Прималац:
Информативно-издавачка установа
Светог архијерејског синода СПЦ
Патријаршија, Краља Петра бр. 5
11000 Београд.

Број жиро-рачуна:
145-4721-71, Laiki Bank a.d. Београд.
Позив на број: број претплатне картице
(**исписан масним цифрама на омоту у коме стиже часопис, лево од имена и адресе**). Уплате са „позивом на број“ омогућава нама да тачно препознамо претплатника у чије име је уплаћено, јер је банковни извештај често непотпун и прекратак да бисмо из њега то могли разазнати.

За Европу:
обична пошлица 32 евра
авионска пошлица 60 евра
ван Европе:
обична пошлица 35 евра
за Америку
обична пошлица 35 евра
авионска пошлица 65 евра

Тираж: 1.500 примерака

Штампа:
Штампарија Српске патријаршије,
Београд, Краља Петра бр. 5

У ОВОМ БРОЈУ:

СЛУЖБЕНИ ДЕО

Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве	34
Епархија зворничко-тузланска	34
Епархија осечкопољска и барањска	46
Епархија далматинска	48

НЕСЛУЖБЕНИ ДЕО

<i>Проф. др Богдан Лубардић</i> , Свети Сава Српски: задати отац, даровани брат	50
<i>Др Чедомир Ребић</i> , <i>О смислу</i> стваралаштва и методу стварања (под видом вјечности)	53

НОВЕ КЊИГЕ, ЧАСОПИСИ

ОГЛАСИ